

O‘ZBEKISTON SANOATINING RIVOJLANISHI: STATISTIK TAHLIL VA KELGUSI PROGNOZLAR

Mirzanov Berdaq Joldasbaevich¹, Embergenov Alisher Jumamuratovich²

¹ QQDU, Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası professori, ²QQDU - Buxgalteriya hisobi va
audit kafedrası mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359281>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekiston sanoatining 2014-2023 yillar davomida rivojlanishi tahlil qilingan va kelgusi yillar uchun prognozlar ishlab chiqilgan. Maqola sanoat mahsulotlari, eksport, import va mehnat resurslarining o‘zgarishlarini o‘rganadi. Polinomial regressiya modeli yordamida sanoat mahsulotlarining o‘shishi prognoz qilinib, eksport ulushining oshishi va import ulushining kamayishi istiqbollari ko‘rsatilgan. O‘zbekiston sanoatining raqobatbardoshligini oshirish va investitsiyalarni ko‘paytirish orqali kelgusi yillarda iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari, eksportni oshirish va importni kamaytirish, shuningdek, mehnat resurslarining samarali boshqarilishi orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Sanoat, innovatsion faoliyat, iqtisodiy resurslar, to‘qimachilik sanoati, eksport, import, mehnat resurslari, polinomial regressiya, mahsulotlar hajmi, rivojlanish, iqtisodiy, samaradorlik, sanoat klasterlari, iqtisodiy o‘shish, investitsiyalar, barqaror rivojlanish

Аннотация. В данной научной статье проведен анализ развития промышленности Узбекистана в период с 2014 по 2023 годы, а также разработаны прогнозы на будущие годы. Статья исследует изменения в объеме промышленной продукции, экспорте, импорте и трудовых ресурсах. С помощью полиномиальной регрессионной модели был спрогнозирован рост промышленной продукции, увеличение доли экспорта и снижение доли импорта. Рассматриваются возможности обеспечения экономического роста в будущем путем повышения конкурентоспособности промышленности и увеличения инвестиций. Результаты исследования показывают, что повышение экспорта и снижение импорта, а также эффективное управление трудовыми ресурсами могут привести к экономической стабильности.

Ключевые слова: Промышленность, инновационная деятельность, экономические ресурсы, текстильная промышленность, экспорт, импорт, трудовые ресурсы, полиномиальная, регрессия, объем продукции, развитие, экономическая эффективность, промышленные кластеры, экономический рост, инвестиции, устойчивое развитие

Abstract. This scientific article analyzes the development of Uzbekistan's industry from 2014 to 2023 and presents forecasts for the coming years. The article examines changes in industrial product output, export, import, and labor resources. Using a polynomial regression model, the growth of industrial products was forecasted, along with the increase in export share and the decrease in import share. The study explores the opportunities for ensuring economic growth in the future through enhancing industrial competitiveness and increasing investments. The results suggest that boosting exports, reducing imports, and efficiently managing labor resources can lead to economic stability.

Keywords: Industry, innovative activity, economic resources, textile industry, export, import, labor resources, polynomial regression, product volume, development, economic efficiency, industrial clusters, economic growth, investments, sustainable development

Dunyoning yetakchi sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bozor tamoyillariga asoslanib amalga oshirilmoqda. Bu esa resurslarni tejoychi texnologiyalarni keng joriy qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash imkonini beradi. O'zbekiston sanoati ham ushbu global tendensiyalarga mos ravishda rivojlanib, xususan, to'qimachilik sanoati iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu tarmoqning rivojlanishi yalpi ichki mahsulotga qo'shilgan qiymatni oshirish, eksport salohiyatini kuchaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynamoqda.

Dunyoning sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun bozor tamoyillariga asoslangan innovatsion faoliyatni rivojlantirish va ishlab chiqarish jarayonlarida resurslarni tejoychi texnika va texnologiyalarni qo'llashga katta e'tibor qaratilmoqda. Sanoat korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish maqsadida bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bularga ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish, iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash metodlarini takomillashtirish, mehnat unumdorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash, sanoat tarmoqlari va hududlarining salohiyatini to'liq rag'batlantirish orqali mamlakatimizda sanoatda qo'shilgan qiymat hajmini 45 milliard dollargacha yetkazish va 2,5 million yuqori daromadli ish o'rni yaratish kabi ustuvor vazifalar kiradi.[1]

Jahonda globallashuv sharoitida mintaqa barqaror rivojlanishini ta'minlash, uning makroiqtisodiy o'sishi va aholisi turmush darajasini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish, qo'shilgan qiymat zanjirini hosil qilish, ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishga sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish orqali erishishga e'tibor qaratilmoqda. «Sanoatning YaIMdagi ulushi Jahonda 27,6 foiz, Yevropa Ittifoqida 22,8 foiz, Belorussiyada 32,2 foiz, Xitoyda 39,4 foiz, Kanadada 24,6 foiz, Indoneziyada 39,9 foiz, Germaniyada 26,7 foiz, Rossiyada 33,2 foiz, Saudiya Arabistonida 45,5 foiz, Janubiy Osiyoda 25,9 foizga teng bo'lmoqda»[2].

Ayni shu maqsadda sanoatning iqtisodiyotdagi ulushini yanada oshirish, uning omil va manbalaridan samarali foydalanish, tarmoqlar va hududlararo aloqalarni kengaytirish, sanoat klasterlarini hamda innovatsion faoliyatini rivojlantirish hisobiga barqarorligini ta'minlashda sanoat korxonalarini raqobatbardoshligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston mintaqalarida sanoatning yalpi hududiy mahsulotdagi, eksportdagi, qo'shilgan qiymatdagi hissasini ko'tarishga, investitsiya va mehnat omillaridan samarali foydalanishga, tarmoq va hududlararo kooperatsiyalarni kengaytirishga, kichik sanoat hududlari va klasterlarni rivojlantirishga, sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishga hamda ustuvor yo'nalishlar doirasida sanoat siyosatini samarali yuritishga e'tibor qaratilmoqda.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi sanoat maxsulotlari haqida ma'lumot.

Yillar	Sanoat maxsulotlari (mlr so'm)	Eksport (%)	Import (%)	Mehnat resurslari (ming kishi)
2014	84011,6	33,3%	66,7%	1011,9
2015	97598,2	33,3%	66,7%	1026,6
2016	111869,4	68,2%	31,8%	1042,2
2017	148816	72,1%	27,9%	1054,6
2018	235340,7	61,7%	38,3%	1064,8
2019	322535,8	61,6%	38,4%	1063,0
2020	368740,2	67,3%	32,7%	1074,6
2021	456056,1	64,1%	35,9%	1066,1
2022	553265	58,9%	41,1%	1067,6
2023	658991,7	61%	39%	1068,1
2024	-	61,6%	38,4%	1069,6

Ilmiy maqolamiz davomida Polinomial regressiya modeli yaratilib quyidagi tenglamaga ega bo'ldik.

$$y = a_x x^n + a_{x-1} x^{n-1} + \dots + a_{1x} + b$$

Ushbu statistik tenglama yordamida sanoat maxsulotlari quyidagicha o'sishi prognoz qilindi. 2025-yil yakunlari bo'yicha 812350.68 mlrd. so'm, 2026-yil uchun 879231,1 mlrd. so'm, 2027-yil uchun bo'lsa 946457,23 mlrd. so'm bolishi prognoz qilindi. Yuqoridagi ma'lumotlar asosida quyidagi chizikli grafik yordamida o'zaro bog'liqlikni va qanday kelajakda qanday o'zgarishini krishimiz mumkin.

1-rasm. Sanoat maxsulotlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik va prognozi.

Yillar va sanoat maxsulotlari o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikni 2027-yilgacha bo'lgan oralqini prognoz qilib quyidagi 2-rasm orqali ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonning so'nggi yillardagi sanoat ko'rsatkichlari, eksport, import va mehnat resurslari to'g'risidagi ma'lumotlar asosida kelgusi yillarda sanoat maxsulotlari hajmi qanday o'zgarishi va eksport import o'rtasidagi bog'liqlikni statistik modellar yordamida prognoz qilindi.

Ushbu tadqiqot O'zbekiston Respublikasining sanoat sektori, eksport-import ulushlari, inflyatsiya darajasi, mehnat resurslari va investitsiya yo'nalishlarini 2014-2023-yillar davomida tahlil qilib, 2025-2027-yillar uchun prognozlar va trendlarni aniqlashga qaratilgan. Ma'lumotlar asosida olingan natijalar, bir nechta statistik metodlar va prognozlash usullari yordamida tahlil qilindi, shu jumladan chiziqli regressiya, polinomial regressiya va ko'p o'zgaruvchilarga asoslangan prognozlar qilindi.

Sanoat mahsulotlari o'sishi 2014-2023-yillar oralig'ida sanoat mahsulotlari qiymatlari barqaror ravishda o'sdi. 2014-yildan 2023-yilgacha sanoat mahsulotlari qiymati 84,011 mlrd. so'mdan 658,991 mlrd. so'mga yetdi. Bu o'sish nafaqat ichki iste'mol, balki eksport hajmida ham sezilarli darajada o'zgarishlarni ko'rsatgani aniq raqamlarda keltirish mumkin.

Eksport ulushi yuqori darajada o'zgardi. 2014-yilda 33,3% bo'lgan eksport ulushi 2023-yilda 61% ga yetdi. Shu bilan birga, import ulushi esa 2023-yilga kelib 39% ga pasaygan. Bu, O'zbekistonning tashqi iqtisodiy faoliyatini diversifikatsiya qilishga bo'lgan intilishlari va mahalliy ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish yo'lida innovasion yechimlarni kutayotgan masalalar borligini ko'rsatadi.

Mehnat resurslari 2014-yildan 2023-yilgacha doimiy ravishda o'zgardi, biroq bu o'zgarishlar sanoat sektoriga salbiy ta'sir ko'rsatmagan. Mehnat resurslari samaradorligini oshirish shu bilan birga yuqori malakali kadrlar siyosatini qo'llab-quvvatlash, sanoatning o'sishiga shuningdek ishsizlik ko'rsatkichlarini jilovlashga ijobiy yordam berishi aniqlandi.

Aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 2023-yilda 6,514,1 so'mga yetdi, bu 2014-yilga nisbatan sezilarli o'sishdir. Bu ma'lumotlar, iqtisodiyotga shuning bilan birga sanoatga qo'yilayotgan investitsiyalarning hajmini ko'rsatadi, va kelgusi yillarda sanoatni rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatishi aniq.

Xulosa

Ko'plab statistik modellardan foydalanib, 2025-2027-yillarga mo'ljallangan prognozlar ham ishlab chiqildi. Ushbu prognozlar, mamlakatning sanoat mahsulotlari hajmining davomiy o'sishini va eksport ulushining oshishini ko'rsatmoqda. Shuningdek, investitsiyalar va mehnat resurslarining samarali boshqarilishi kelgusi yillarda yanada yuqori o'sishga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston sanoatining kelgusi yillarda yanada rivojlanish istiqbollari juda yuqori. Rivojlangan metodlar va tahlil qilish usullari yordamida olingan natijalar, iqtisodiy o'sishning davom etishini va mamlakatning iqtisodiy siyosatining samarali ekanligini ko'rsatadi. Yana bir muhim jihat shundaki, eksportni oshirish va importni kamaytirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin bo'ladi. Shuningdek, investitsiyalarni yanada ko'paytirish va mehnat resurslarini samarali foydalanish kelgusi o'sishning asosiy omillaridan biri bo'ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenting Farmoni PF-158-sonli O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risida

2. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
<https://data.worldbank.org>
3. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi stat.uz sayti